

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21 BERDASARKAN TEKNOLOGI TERUTAMA UNTUK PEMBELAJARAN DARING SAAT INI

Ade Stefani Setyaningsih

Email: 1910111120011@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Strategi pembelajaran sejarah merupakan cara yang digunakan guru untuk tercapainya tujuan tertentu, seperti halnya pada abad 21 dimana pembelajaran didasarkan oleh adanya teknologi. Teknologi seiring berkembangnya zaman semakin berkembang dengan pesat. Tidak dipungkiri bahwa saat ini segala aktivitas kehidupan manusia selalu menggunakan teknologi terutama pembelajaran daring. Sejak adanya pandemi Covid-19 yang menyebar hampir di seluruh negara dunia berpengaruh pada pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Hal ini tentunya, menjadi tugas guru sebagai pendidik agar para peserta didik tetap memperoleh informasi maupun materi sejarah. Saat ini proses pembelajaran menggunakan teknologi yang dapat membantu dan memudahkan, sehingga tugas guru adalah dapat menentukan teknologi yang sesuai dengan peserta didiknya. Selain itu, dengan menggunakan teknologi pula guru perlu menentukan strategi yang sesuai agar membuat peserta didiknya paham mengenai pembelajaran sejarah.

Kata kunci : Strategi pembelajaran sejarah, Abad 21, Teknologi, Pembelajaran daring

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran sejarah merupakan cara yang dipilih oleh guru untuk nantinya digunakan dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian, tentunya sebagai seorang guru perlu untuk mempelajari strategi yang akan dilakukannya tersebut. Seorang guru sebelum melangsungkan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu perlu merancang strategi yang disusun dengan baik dan teratur agar sesuai tujuan pembelajaran tersebut. Hal ini pula menjadi acuan bagi seorang guru agar dapat dikatakan sebagai guru profesional. Guru profesional tidak hanya mampu menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkannya saja, akan tetapi mampu menentukan atau menguasai

suatu strategi yang dapat menciptakan suasana pembelajaran sesuai harapan. Selain itu, profesional guru dapat diketahui ketika guru tersebut menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik atau pengajar dengan menggunakan berbagai kemampuan seperti kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan lain sebagainya.

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, namun paling utama dan sangat dominan adalah kualitas profesional seorang guru (Susanto, 2020: 10). Hal ini memiliki arti bahwa guru menjadi penentu dalam mewujudkan kualitas pendidikan tersebut. Guru profesional merupakan guru yang mampu menguasai strategi pembelajaran dengan baik yang menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung tugasnya. Adanya penguasaan terhadap strategi pembelajaran tersebut sangat memberikan pengaruh bagi keberhasilan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan terutama pembelajaran sejarah dapat meliputi seperti peserta didik mampu memahami dan merasa termotivasi untuk belajar dengan cara yang telah diterapkan oleh guru. Hal ini tentunya akan memiliki pengaruh yang baik bagi guru sebagai pengajar maupun peserta didik sebagai penerima materi.

Guru sebagai pendidik atau pengajar pula bertugas menentukan dan melaksanakan strategi pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran bidangnya, misalkan pada pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah seperti diketahui merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat dikatakan membosankan atau membuat jenuh. Hal ini karena beberapa guru cenderung mengajarkan mata pelajaran tersebut, dengan cara menjelaskan materi saja tanpa menggunakan cara yang lainnya. Dengan demikian, maka menjadi tuntutan guru untuk merencanakan dan menentukan strategi pembelajaran sejarah yang dapat membuat peserta didik merasa tertarik dan termotivasi untuk memahami sejarah lebih mendalam. Apabila peserta didik dapat termotivasi belajar sejarah maka akan merasakan pengaruh atau dampak yang baik terhadap kehidupannya, seperti dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, menghargai perjuangan pahlawan pada masa lalu, dapat menjadikan peristiwa masa lalu sebagai pedoman agar menjalani kehidupan masa sekarang atau masa mendatang dengan baik serta pengaruh lainnya.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Sebelum guru menentukan strategi pembelajaran sejarah maka terlebih dahulu diawali dengan melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan untuk tercapainya tujuan (Taufiqurokhman, 2008: 3). Hal ini berarti bahwa perencanaan dapat dikatakan sebagai awalan yang perlu dipersiapkan guru sebelum memulai proses pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan. Perencanaan perlu dilakukan dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik maupun pengajar perlu melakukan perencanaan sebelum melakukan proses pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain itu, dengan

perencanaan membuat guru menjadi lebih siap dan memiliki gambaran mengenai tindakan yang akan dilakukan pada saat melangsungkan proses pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh dapat berjalan secara terarah.

Perencanaan perlu dalam pembelajaran sejarah karena tanpa adanya sebuah perencanaan, proses pembelajaran tidak dapat berjalan baik. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan pula dapat berakibat menjadi tidak teratur dan tidak terarah. Tanpa perencanaan, guru akan mengalami kebingungan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan karena sebelumnya tidak mempunyai gambaran atau suatu perencanaan. Oleh sebab itu, guru sebagai pendidik perlu melakukan suatu perencanaan sebelum melangsungkan kegiatan pembelajaran. Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan guru dalam melakukan perencanaan yaitu menentukan rencana pembelajaran, model maupun mempersiapkan materi yang nantinya akan disampaikan.

Perencanaan pula perlu dilakukan terutama dalam pembelajaran sejarah, hal ini karena sejarah merupakan pelajaran yang sangat menyenangkan apabila guru dapat merencanakan pembelajaran tersebut sedemikian baik dan terarah. Keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah adalah melalui perencanaan yang tersusun dengan rapi, guru pula dapat menentukan strategi yang akan digunakannya nanti. Menentukan strategi penting dilakukan agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan sesuai pembelajaran sejarah. Adanya suatu perencanaan dapat menghindari dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kegagalan proses pembelajaran. Perencanaan pula dapat meminimalisir berbagai persoalan yang ditimbulkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Melalui perencanaan, strategi pembelajaran khususnya pembelajaran sejarah yang telah ditentukan oleh guru dapat menjadi cara untuk mempengaruhi peserta didiknya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

Setelah melakukan sebuah perencanaan pembelajaran sejarah yang tersusun dalam dokumen seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Silabus. Maka model, metode, pendekatan dan strategi pembelajaran sejarah pula telah ditentukan dan akan diterapkan pada proses pembelajaran. Dalam model pembelajaran telah meliputi keseluruhannya seperti metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Metode merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun contoh metode yang digunakan dalam pembelajaran sejarah seperti metode ceramah, dimana guru menyampaikan dan menjelaskan materi dengan cara berbicara di hadapan para peserta didiknya. Selain itu, dalam pembelajaran sejarah seorang guru juga dapat menggunakan metode yang dikenal dengan *Hypoteaching*. *Hypoteaching* pada dasarnya merupakan cara mengajar yang unik dan imajinatif, yaitu sebelum proses belajar mengajar berlangsung siswa dikondisikan untuk siap belajar (Prawitasari, 2015: 148). Dengan menggunakan metode tersebut dapat membuat peserta didik menjadi termotivasi dan membangkitkan kesadaran peserta didik untuk belajar sejarah.

Seperti pengertian sebelumnya bahwa strategi adalah rencana yang dipilih untuk melaksanakan proses pembelajaran. Strategi pula meliputi beberapa pendekatan yang digunakan guru sebagai pendidik untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Contohnya, strategi atau cara yang dapat digunakan guru untuk mampu menarik perhatian peserta didik agar ikut berpartisipasi aktif pada proses pembelajaran sejarah. Dalam hal ini, dapat menerapkan pendekatan yang terpusat kepada peserta didik seperti pendekatan kontekstual maupun pendekatan lainnya. Dengan demikian, diketahui bahwasannya antara model, metode, pendekatan maupun strategi pembelajaran saling berkaitan satu dengan lainnya terutama pada pembelajaran sejarah.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pendidikan yang selalu dihadapkan dengan tuntutan dan masalah sosial yang mana harus mengikuti perkembangan zaman yang kekinian (Efendi, Prawitasari, & Susanto, 2021: 21). Hal ini berarti bahwa semakin berkembangnya zaman maka mengharuskan segala aspek kehidupan manusia agar dapat mengikutinya terutama dalam dunia pendidikan atau pembelajaran seperti adanya pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 sering dikenal sebagai pembelajaran yang banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi. Perkembangan zaman yang semakin pesat menimbulkan adanya kemajuan teknologi seperti saat ini. Apabila pada zaman dahulu, pembelajaran hanya dapat dilakukan dengan sesederhana mungkin maka saat ini pembelajaran pula mengikuti zaman dengan menggunakan teknologi. Hampir seluruh pembelajaran di sekolah saat ini menggunakan teknologi untuk dapat membantu dan memudahkannya. Seperti halnya dalam pembelajaran sejarah, dengan adanya teknologi sangat membantu peserta didik maupun guru untuk mempelajari mengenai materi sejarah secara lebih luas.

Adanya pembelajaran sejarah abad 21 ini telah diterapkan dan diaplikasikan pada kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum 2013 sekarang. Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Permatasari, 2014: 14). Kurikulum 2013 berisikan mengenai kompetensi yaitu Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik didalamnya. Selain itu, pembelajaran sejarah abad 21 menekankan pada peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Peserta didik dalam pembelajaran abad 21 dituntut agar dapat mengembangkan kompetensi seperti berpikir kritis maupun kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013 tersebut. Hal ini dapat dilakukan guru dengan cara mengajak peserta didik berdiskusi mengenai suatu materi yang telah disampaikan guru. Kemudian, peserta didik dapat menanyakan dan bertukar informasi seputar materi pembelajaran terutama pembelajaran sejarah.

Pembelajaran sejarah abad 21 ini pula menekankan agar peserta didik dapat lebih aktif mencari informasi seputar pembelajaran sejarah melalui teknologi yang telah tersedia. Guru dalam pembelajaran sejarah abad 21 ini sebagai pendidik yang dapat menambahkan dan menyampaikan informasi, apabila peserta didik dalam mencari informasi tersebut terdapat kekurangan. Selain itu, guru pula dituntut agar dapat membuat peserta didik mampu menguasai dan memahami setiap materi yang telah disampaikan. Hal ini karena seperti diketahui bahwasannya pembelajaran sejarah dikenal sebagai pembelajaran yang banyak menghafal. “The tendency of history teachers in teaching that is more focused on emphasizing the size of memorization is concerned with a series of names of figures, dates and years of a monumental event that may not mean anything to student” (Anis, Putro, Susanto & Hastuti, 2020: 7895). Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwasannya guru dalam pembelajaran cenderung menekankan pada hapalan yang kemungkinan tidak memiliki arti apapun bagi peserta didik. Belajar dengan cara hapalan pula dapat dikatakan kurang efektif karena hapalan sendiri menimbulkan peserta didik cepat lupa akan materi yang dihapalkan, disebabkan menerima informasi baru. Sehingga, guru perlu mencari solusi agar peserta didik dapat memahami dan menguasai materi yang telah disampainya dengan cara menentukan strategi yang sesuai peserta didik.

Guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, dapat menggunakan teknologi untuk membantu dalam proses pembelajaran yang termasuk ciri pembelajaran abad 21. Sehingga, pembelajaran abad 21 ini tidak hanya menuntut peserta didik yang mampu menguasai teknologi akan tetapi guru pula. Teknologi sangat berperan penting khususnya dalam pembelajaran sejarah abad 21. Dengan teknologi guru dapat menampilkan gambar maupun video yang berkaitan dengan materi disampaikan, agar dapat membangkitkan suasana pembelajaran menyenangkan terutama pada pembelajaran sejarah. Materi sejarah tersebut dapat berupa seperti kehidupan manusia purba, peristiwa kemerdekaan Indonesia maupun peristiwa sejarah lainnya. Guru pula dalam proses pembelajaran sejarah dapat menampilkan film dokumenter peristiwa sejarah. Dengan adanya film dokumenter yang menampilkan fakta sejarah serta penggambaran kronologisnya, siswa diperkirakan lebih memahami suatu peristiwa sejarah (Susanto, Irmawati, Akmal, & Abbas, 2021: 67). Hal ini berarti akan menarik minat atau perhatian peserta didik untuk dapat melihat dan memahaminya.

Teknologi dapat dikatakan lebih efektif dalam pembelajaran sejarah karena dapat membuat peserta didik menjadi tidak bosan dan jenuh. Teknologi pula sangat membantu dalam pembelajaran daring saat ini yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Semenjak adanya pandemi Covid-19 sangat menghambat segala aktivitas kehidupan manusia baik itu pekerjaan maupun pembelajaran. Sehingga, pembelajaran maupun aktivitas lainnya harus dilakukan di tempat tinggal masing-masing. Meskipun demikian, tidak menghalangi peserta didik maupun guru untuk tetap dapat melakukan proses pembelajaran melalui daring.

Melalui pembelajaran daring ini, peserta didik tetap memperoleh informasi maupun materi pembelajaran seputar sejarah yang akan diberikan oleh guru.

Dalam pembelajaran daring, guru mempunyai peranan penting agar proses pembelajaran sejarah tetap dapat berjalan meskipun tidak seperti pembelajaran tatap muka. Guru dapat menentukan teknologi digital yang tepat digunakan untuk pembelajaran daring. Belajar daring (online) dapat menggunakan teknologi digital seperti *google classroom*, rumah belajar, *zoom*, *video converence*, telepon atau live chat dan lainnya (Astini, 2020: 21). Dengan berbagai kemajuan teknologi yang telah ada tersebut dapat menjadi acuan guru dalam menentukan teknologi. Guru pula dalam menentukan teknologi perlu menyesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Karena tidak semua dari peserta didik memahami kemajuan teknologi tersebut dan biasanya pada peserta didik yang bertempat tinggal dipedalaman atau sulit terjangkau jaringan internet akan mengalami kesulitan mengakses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Sehingga, dengan guru mengetahui keadaan peserta didik maka selanjutnya bisa menentukan strategi dan teknologi yang sesuai untuk digunakan. Selain itu, agar peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru menggunakan teknologi tersebut.

SIMPULAN

Guru perlu mempelajari mengenai strategi pembelajaran sejarah. Guru bisa dikatakan profesional, ketika mampu menentukan strategi pembelajaran terutama pembelajaran sejarah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal ini pula menyangkut pada keberhasilan sebuah pembelajaran yang dilakukan, apabila guru dapat menentukan strategi yang tepat. Keberhasilan pembelajaran terutama dalam sejarah sangat diperlukan agar peserta didik mampu memahami dan menerapkan materi dalam sejarah yang berguna bagi kehidupannya di masa akan datang. Dengan melihat dari kejadian atau peristiwa sejarah dapat menjadikan pedoman hidup bagi kehidupan. Adanya strategi yang tepat dalam pembelajaran sejarah akan membuat peserta didik merasa termotivasi dan tertarik untuk belajar secara mendalam seputar sejarah. Sebelum guru menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan maka terlebih dahulu melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan penting dilakukan oleh guru agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan perencanaan, pembelajaran yang dilaksanakan bisa berjalan dengan terarah dan teratur untuk tercapainya tujuan pendidikan. Guru dalam perencanaan pembelajaran sejarah pula menentukan model, metode, pendekatan dan strategi pembelajaran sejarah yang akan digunakan dan diterapkan kepada peserta didik.

Pembelajaran abad 21 sering dikenal sebagai pembelajaran yang banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi. Adanya pembelajaran sejarah abad 21 ini telah diterapkan dan diaplikasikan dalam kurikulum 2013 yang berlaku saat ini. Pembelajaran sejarah abad 21 menekankan peserta didik agar dapat ikut serta aktif dalam pembelajaran yang

dilakukan. Guru pula dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, dapat menggunakan teknologi untuk membantu dalam proses pembelajaran yang termasuk ciri pembelajaran abad 21. Contohnya saat ini, dimana terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat dilakukan di sekolah dan pembelajaran tersebut dikenal dengan pembelajaran daring. Sehingga, menuntut guru sebagai seorang pendidik dalam menentukan strategi pembelajaran sejarah yang tepat digunakan pada masa pandemi Covid-19 ini.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Astini, N. K. S. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Lampuhyang*, 11(2), 13-25.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Permatasari, E.A. (2014). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Kurikulum 2013 Pembelajaran Sejarah. *Indonesian Journal of History Education*, 3(1).
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Senayan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.